

HEURÍSTICA E MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7615878

Elisandro Rafael Baumgarten

Professor de matemática na Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco (Três de Maio-RS), cursando Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - Universidade Federal da Fronteira Sul, elisandrorafaelb@gmail.com.

Resumo: O presente artigo relata a análise da presença da heurística como “ciência” no processo de ensino e aprendizagem da matemática na educação básica e a sua relação com os métodos da Resolução de Problemas (POLYA, 2006) e Modelagem Matemática na Educação (Modelação Matemática) (BIEMBENGUT, 2016). Observa-se que, apesar de despercebido tanto pelo professor quanto pelo aluno, o pensamento heurístico está presente e auxilia na execução das atividades em sala de aula. A análise do tema fica em torno do pressuposto de que o professor não mais ocupa a posição de detentor do conhecimento (na sala de aula) e passa a atuar como ente dialógico e orientador do aprendiz, postura que exige a elaboração de estratégias motivadoras para o desenvolvimento do conhecimento significativo pelo aluno baseadas na problematização dos temas no contexto social e histórico-cultural do aluno. Outro ponto que se destaca sobre a heurística, além da sua influência teórica, é a sua presença no ambiente físico da sala de aula, na (re)estruturação do layout, onde a mesma se posiciona de forma a minimizar o formato tradicional e alavancar uma nova organização do espaço, tornando o aluno como (co)criador do conhecimento de forma mais participativa e dialógica. Por fim, são elencadas algumas dificuldades relacionadas à mudança do layout da sala de aula, que exige grande comprometimento do aluno. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa.

Palavras-chave: Heurística. Métodos Matemáticos. Resolução de Problema. Diálogo.

Abstract: This article reports the analysis of the presence of heuristics as “a science” in the process of teaching and learning mathematics in basic education and its relationship with the methods of Problem Solving (POLYA, 2006) and Mathematical Modeling in Education (Mathematical Modeling) (BIEMBENGUT, 2016). It is observed that, despite being unnoticed by both the teacher and the student, heuristic thinking is present and helps in the execution of activities in the classroom. The theme analysis revolves around the assumption that the teacher no longer occupies the position of holder of knowledge (in the classroom) and starts to act as a dialogical entity and learning guide, a posture that requires the elaboration of motivating strategies for the development of meaningful knowledge by the student based on the problematization

of themes in the social and historical-cultural context of the student. Another point that stands out about the heuristic, in addition to its theoretical influence, is its presence in the physical environment of the classroom, in the (re)structuring of the layout, where it is positioned in order to minimize the traditional format and leverage a new organization of the space, making the student a (co)creator of knowledge in a more participatory and dialogical way. Finally, some difficulties related to changing the layout of the classroom are listed, which requires great commitment from the student. The methodology used to carry out this work was qualitative bibliographical research.

Keywords: Heuristics, Mathematical Methods, Problem Solving, Dialogue.

INTRODUÇÃO

As práticas docentes evoluíram consideravelmente a partir da chegada da tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos no Brasil. Percebe-se, desde então, várias tentativas de (re)adequação do layout da sala de aula tradicional, onde os alunos sentam-se em fila, de costas uns para os outros, para que se organizem em formato de círculo ou de “U”, dessa forma, todos podem se ver de frente e se sentirem (mais) protagonistas na sala de aula.

A evolução da educação no Brasil apresenta relevante mudança a partir da instituição da nova constituição, em 1988, iniciando um período de transição da educação tecnicista para a progressista, tendo ampla mudança com a chegada do século XXI, momento em que as legislações que estruturam e orientam a educação tomam novos moldes juntamente com a disseminação das tecnologias da informação e comunicação e dos centros de ensino superior para formação de professores no interior do país.

Sendo assim, chama-se a atenção para a mudança na forma do trabalho docente em decorrência do fácil e amplo acesso à informação. Nesta mudança o professor deixa de ser o centro do conhecimento na sala de aula e passa a atuar como ente dialógico e orientador do aprendizado, elaborando estratégias que motivam o desenvolvimento do conhecimento significativo pelo aluno baseadas na problematização dos temas no contexto social e histórico-cultural do aluno.

Nesse meio observa-se que a maior ação é para que o conhecimento não permaneça limitado à sala de aula ou à disciplina. O trabalho através de projetos interdisciplinares estimula o relacionamento entre as diversas disciplinas da grade curricular e gera um ambiente de aprendizagem onde o conhecimento deixa de ser

abstrato e isolado. Esse tipo de atividade necessita de planejamento, diálogo e heurística.

A heurística, abordada por Polya (2006, p. 99; 1994, p. 86) como responsável pelo “estudo dos métodos e regras da descoberta e da invenção”, embora despercebida e quase esquecida atualmente, é característica de muitos métodos matemáticos utilizados em sala de aula, permitindo trabalhar a matemática de modo a despertar o interesse dos alunos tornando-os parte do processo da descoberta do conhecimento.

Dessa forma, objetiva-se compreender o que é a heurística e elencar alguns dos seus pressupostos e a sua relação com os métodos para o ensino da matemática na educação básica em meio à busca pela aprendizagem significativa, sua presença no diálogo professor-aluno e no layout da sala de aula como incentivo à socialização e desenvolvimento da exteriorização do saber.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A heurística apresenta relação direta com a resolução de problemas apresentada por Polya, embora seja possível identificar a sua presença em todas as atividades que seguem um raciocínio organizado em busca de uma solução ou que necessite questionamentos sobre a situação-problema (CHAVES; NETO, 2017).

Os métodos heurísticos compreendem desde questionamentos simples que exijam a investigação através do raciocínio lógico, até procedimentos sequenciais, como é o caso da modelagem matemática, onde cada etapa e subetapa deste método pode ser considerada como método heurístico assim como toda a estrutura do método. Essa abordagem concorda com o que diz Martínez (2000, tradução nossa), “uma estrutura heurística é uma coleção de procedimentos heurísticos e algorítmicos funcionalmente relacionados, organizados de maneira hierárquica em torno da tarefa de resolver um determinado tipo de problema”.¹

Sendo assim, compreende-se que a heurística está presente a partir do momento em que o aluno se depara com uma situação-problema a ser resolvida e levanta questionamentos sobre possíveis meios de resolvê-la fazendo, ou não, o uso

¹ “una estructura heurística es una colección de procedimientos heurísticos y algorítmicos funcionalmente relacionados y organizados de manera jerárquica alrededor de la tarea de resolver un cierto tipo de problema”.

do raciocínio lógico. Quando este tipo de raciocínio não se faz presente, o aluno soluciona a situação-problema de forma superficial, pela intuição, como aponta Gigerenzer (2007, apud ASTORGA, 2011, tradução nossa), ao dizer que “a inteligência muitas vezes não depende (...) do pensamento consciente”², ou seja, a inteligência (heurística) está indiretamente presente.

Neste ponto, cabe ao professor, através do diálogo, questionar o aluno com o objetivo de recordar conhecimentos correlatos à situação-problema proposta ou sobre situações similares já vivenciadas e orientar na busca da sua resolução. Conforme Polya (2006, p. 3), “há dois objetivos que o professor pode ter em vista ao dirigir a seus alunos uma indagação ou uma sugestão (...): primeiro, auxiliá-lo a resolver o problema que lhe é apresentado; segundo, desenvolver no estudante a capacidade de resolver futuros problemas por si próprio.”

Ao realizar uma atividade objetivando a aprendizagem significativa, dois métodos utilizados que seguem um raciocínio estruturado, constituindo-se da heurística, como ferramenta para a (co)criação do conhecimento pelo aluno são a Resolução de Problemas e a Modelagem Matemática. Nesta ótica o psicólogo Puchkin aborda a heurística como:

[...] uma atividade psíquica que, ao auxiliar sua solução (numa situação problemática), elabora uma nova estratégia que se mostra como algo inédito. Assim, uma primeira aproximação no que se refere à heurística para Puchkin (1969) seria um conjunto de técnicas destinado a resolver o problema de solucionar problemas. Esta se vincula às faculdades operacionais do pensamento criador científico. (1969, apud CHAVES; NEVES, 2017).

Dessa forma, observa-se que o tradicionalismo de ensinar somente a matemática seguindo o roteiro do livro didático de forma expositiva, com alguns exemplos de aplicação, não mais supre as necessidades da escola atual. É necessário trabalhar métodos matemáticos e compreensão de procedimentos algorítmicos, para que a matemática não continue sendo uma ciência abstrata e sem significado, mas algo útil e aplicável.

Modelagem matemática na educação - modelação

² “la inteligencia con frecuencia no se apoya (...) en el pensamiento consciente”.

Um método de ampla abrangência e impacto no ensino e aprendizagem da matemática é a modelagem matemática adaptada para a educação, abordada como “modelação” pela pesquisadora Biembengut (2016). Este método pode ser utilizado em qualquer momento da educação básica, sendo necessário somente a adaptação da situação-problema ao nível do aluno. Conforme define Bassanezi (2015, p. 15) a “modelagem matemática é um processo de criação de modelos em que estão definidas as estratégias de ação do indivíduo sobre a realidade [...], carregada de interpretações e subjetividades próprias de cada modelador.”

A modelagem pode ocorrer de várias formas: algébrica, gráfica, geométrica, etc. Em todas essas formas encontra-se presente uma estrutura organizada de resolução da situação-problema em três etapas básicas da modelação matemática: Percepção e apreensão, compreensão e explicitação e significação e expressão. (BIEMBENGUT, 2016).

Na primeira etapa o aluno compreenderá a situação-problema, através do diálogo, da leitura, pesquisa e extração de dados. Na segunda etapa ocorre a interpretação matemática da situação-problema em busca de uma solução enquanto que, na última etapa ocorre a verificação do modelo, podendo o mesmo ser válido ou não, e o seu compartilhamento com o grupo. (BIEMBENGUT, 2016).

A resolução de problemas de polya

A técnica de Resolução de Problemas proposta por Polya (2006), consiste de quatro etapas: (1) compreensão do problema, (2) estabelecimento de um plano, (3) execução do plano e (4) retrospecto.

Dessa forma fica definido um algoritmo para a resolução de qualquer problema que leva em consideração o conhecimento prévio do aluno, buscando realizar conexões com problemas semelhantes que os alunos já resolveram. Uma consequência desse método é a compreensão (por indução) de que todos os problemas são diferentes entre si e ao mesmo tempo apresentam alguma correlação ou confluências que servem de base para a resolução de outros problemas.

Conforme aborda Polya (2006, p. 13), “Um dos primeiros deveres do professor é não dar aos seus alunos a impressão de que os problemas matemáticos têm pouca relação uns com os outros, de que nenhuma relação têm com qualquer coisa.”

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O tipo de pesquisa adotada para a realização deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, em meios digitais e impressos (livros e revistas), que “[...] se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres [...]. O objetivo [...] é analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou problema [...]” (KÖCHE, 2006, p. 122). A abordagem deu-se de forma qualitativa, que busca compreender um fenômeno através de descrições, comparações, interpretações e atribuição de significados.

No primeiro momento busca-se compreender e elencar algumas definições e características da heurística para, posteriormente, abordar a sua presença dentro dos métodos matemáticos de Resolução de Problemas de Polya e da Modelagem Matemática na Educação (Modelação Matemática), abordada por Biembengut.

RESULTADOS E ANÁLISES

A teoria do psicólogo estadunidense David Ausubel sobre a aprendizagem significativa defende a necessidade de ser considerado o conhecimento prévio que o aluno possui, muitas vezes empírico, sendo necessário um ambiente que desperte o interesse para aprender e atribuir um significado ao “novo” conhecimento. Quando o aluno encontra uma significação para o que aprendeu, o conhecimento fica armazenado a longo prazo no cérebro e, mesmo que não seja utilizado por um período, quando for necessário lembrá-lo logo virá à tona, sem consideráveis perdas. (TAVARES, 2008).

Sendo assim, a heurística pode influenciar em uma mudança na forma do pensar ensino-aprendizagem. No ensino, entende-se que devem ter menos ênfase os métodos tradicionais e verticais de ensino. Na aprendizagem, espera-se que o aluno consiga desenvolver o raciocínio lógico e algorítmico na busca do conhecimento e na resolução de situações-problema.

A busca pela aprendizagem significativa, sob a proposta de Ausubel, tende a ocorrer a partir do momento em que o professor e os alunos levam para o ambiente escolar, o pensar heurístico com o objetivo de resolver as situações-problema abordadas, que tendem a possuir maior significatividade quando extraídas do contexto

histórico-social do aluno. Uma vez realizado o delineamento da situação-problema os alunos, orientados (ou não) pelo professor, tomarão partida para a identificação e formulação das heurísticas que serão responsáveis para chegar ao resultado esperado. Tais heurísticas são características dos diversos métodos matemáticos e lógicos conhecidos para a resolução de situações-problema.

O pensar heurístico torna-se de grande importância para o desenvolvimento cognitivo do aluno como indivíduo em formação, pois esta forma de pensar, ao estar vinculada ao pensamento crítico, desenvolve-o, torna-se caminho para a busca da resolução de situações-problema de qualquer disciplina de forma lógica. Além disso fortalece a relação entre os entes envolvidos no processo de forma cooperativa. Tal cooperação entre os alunos é abordada sob a análise da teoria piagetiana sendo

(...) simétricas; portanto regidas pela reciprocidade. São relações constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos entre os participantes, uma vez que as regras não são dadas de antemão. Somente com a cooperação o desenvolvimento intelectual e moral pode ocorrer, pois exige que os sujeitos descentrem a fim de compreender o ponto de vista alheio. (...) as relações entre crianças promovem a cooperação, justamente por se configurarem como relações a ser constituídas entre seres iguais. (TAILLE, 2019, p. 91).

Relaciona-se, no Quadro 1, as etapas dos dois métodos matemáticos abordados e a presença da heurística juntamente com a principal característica que cada etapa possui em comum. Dessa forma, observa-se que, embora os dois métodos possuam objetivos diferentes e momentos de aplicação distintos, é possível identificar uma correlação entre ambos através da heurística, que destaca a característica principal de cada etapa dos métodos.

Quadro 1: Correlação entre as etapas da resolução de problemas de Polya e modelagem matemática através da heurística.

Resolução de Problemas	Modelagem Matemática (modelação)	Heurística	Característica em Comum da Etapa
Compreensão do problema	Percepção e apreensão	Observação e exploração da situação-problema	Compreensão do problema e identificação dos dados e variáveis.
Estabelecimento de um plano	Compreensão e Explicitação	Experimentação, questionamentos e correlações	Estabelecer o procedimento para a resolução do problema (modelagem/modelação)
Execução do plano			
Retrospecto	Significação e Expressão	Verificação e generalização. Exteriorização do saber adquirido.	Validação e exposição do(s) resultado(s) obtido(s).

Fonte: O autor (2022).

A heurística contempla um conjunto de métodos teórico-práticos que influencia, além de um trabalho intelectual, no ambiente físico da sala de aula. Dessa forma, o layout tradicional em formato de filas pode ser alterado para o formato de círculo ou de “U”, onde todos os alunos conseguem se ver de frente como protagonistas do ensino-aprendizado.

Este tipo de estruturação do ambiente físico da sala de aula faz com que o professor seja descentralizado como fonte absoluta do conhecimento, e os alunos, ao se verem todos dentro da sala de aula, tendem a proceder com uma interação cooperativa entre eles na discussão do tema proposto. Embora este tipo de organização exija maior comprometimento dos alunos, uma vez que estarão lado a lado, podendo gerar distrações alheias ao estudo, permite um ambiente de aprendizagem cooperativa que, segundo Arends:

(...) caracteriza-se, em parte, pelas suas estruturas de tarefas, de objetivos e recompensas, requerendo a cooperação e interdependência entre alunos. Assim, estes são encorajados a trabalhar em conjunto numa tarefa comum, tendo que se orientar, chegar a consenso, enfim, esforçar-se de modo a concluírem a tarefa com sucesso (2008, apud TEIXEIRA; REIS, 2012).

As modificações do ambiente da sala de aula podem sofrer influência do trabalho heurístico enquanto este se relaciona com o desenvolvimento cognitivo

construtivista dos alunos. Toda ação que gera questionamento e necessidade de analisar um problema exige uma estrutura física compatível, para trabalhos em grupos ou individuais, apontando que a necessidade do diálogo é imprescindível para o levantamento de dúvidas para a busca de uma aprendizagem significativa em um ambiente heurístico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O embasamento realizado sobre o tema heurística enquanto ciência da descoberta e da invenção ressalta a importância e compreensão da necessidade de transformar cada vez mais o ensino e aprendizagem abstratos da matemática para um ensino aplicado e de aprendizagem significativa. Observa-se que, ao ser dada ênfase na criação e descoberta do conhecimento, o interesse do aluno tende a aumentar pois, na fase da construção do indivíduo, a busca pelo trabalho colaborativo entre os alunos e professores define o nível da motivação da criança e adolescente em seguir para a graduação e a pesquisa.

Estimular o trabalho por projetos interdisciplinares na escola proporciona para cada disciplina a correlação dos seus próprios conteúdos, sendo relevante compreender que, embora o aluno não perceba que os conteúdos da disciplina de matemática possuam essa correlação, eles apresentam-se de forma sequencial e complementar, sendo o trabalho heurístico um fator responsável por essa percepção.

Embora existam limitações para o trabalho interdisciplinar e alterações no layout da sala de aula, como o tempo, a dedicação e o foco do aluno e a falta de recursos didáticos, compreende-se que cada vez mais a prática do ensino está se horizontalizando e o professor tende desempenhar um trabalho de mediador entre o conhecimento e aluno. As informações cada vez mais acessíveis no meio digital necessitam ser transformadas em conhecimento, cabe ao professor auxiliar os estudantes nessa importante tarefa.

REFERÊNCIAS

ARENDS, R. I. Aprender a ensinar. 7. ed. Lisboa: McGraw-Hill, 2008. In: TEIXEIRA, M. T.; REIS, M. F. **A organização do espaço em sala de aula e as suas implicações na aprendizagem cooperativa**. Meta: Avaliação, 2012, v. 4, n. 11, p.

162-187. DOI: <http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v4i11.138>. Disponível em: <<https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/138/pdf>>. Acesso em: 16 de ago. de 2022.

ASTORGA, M. L. Heuísticos y racionalidad: ¿la ignorancia beneficia a los estudiantes en algún sentido. **Educar em revista**, Curitiba, n. 41, p. 215-229, set. 2011. Ed. EFPR. Disponível em; <<https://www.scielo.br/pdf/er/n41/14.pdf>>. Acesso em: 15 de ago. de 2022.

BASSANEZI, R. C. **Modelagem matemática**: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2015.

BIEMBENGUT, M. S. **Modelagem matemática na educação matemática e na ciência**. São Paulo: Livraria da Física, 2016.

CHAVES, V. D.; NEVES, M. R. **Heurística e matemática**: possibilidades para o ensino. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 70. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

GIGERENZER, G. Gut feelings: the intelligence of the unconscious. Londres: Penguin, 2007. In: ASTORGA, M. L. **Heuísticos y racionalidad**: ¿la ignorancia beneficia a los estudiantes en algún sentido. **Educar em revista**, Curitiba, n. 41, p. 215-229, set. 2011. Ed. EFPR. Disponível em; <<https://www.scielo.br/pdf/er/n41/14.pdf>>. Acesso em: 15 de ago. de 2022.

KÖCHE, J. C. **Fundamentos da Metodologia científica**: teoria da ciência e prática da pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2011.

MARTÍNEZ, S. F. El concepto de heurística: de las explicaciones en las ciencias naturales a la epistemología. In: GÓMEZ, V. A. (Coord.). **El concepto de heurística en las ciencias y las humanidades**. México: Siglo Vinteuno Editores, 2000, p. 38-57.

POLYA, G. **A arte de resolver problemas**. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

_____. **A arte de resolver problemas**: um novo aspecto do método matemático. Tradução e adaptação de Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1994.

PUCHKIN, V. N. Heurística: a ciência do pensamento criador. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. In: CHAVES, V. D.; NEVES, M. R. **Heurística e matemática**: possibilidades para o ensino. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

TAILLE, Y. L.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, E. **Piaget, Vigostski, Wallon**: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2019.

TAVARES, R. **Aprendizagem significativa e o ensino de ciências**. Ciências & Cognição, 2008; v. 13 (1), p. 94-100. Disponível em:

<<http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/687/464>>.

Acesso em: 16 de ago. de 2022.